

SEGURANÇA DO PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO: ANÁLISE DO MANEJO DO CATETER VENOSO TOTALMENTE IMPLANTADO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM FORTALEZA-CEARÁ

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10020131

Ítala Barbosa da Silva Monteiro¹

Suellen Silva Vaz²

RESUMO: A administração de medicamentos consiste na forma mais comum de intervenção no cuidado à saúde prestado pela equipe de enfermagem. Quando a terapêutica empregada é a quimioterapia, os pacientes necessitam de uma via segura para a administração das drogas. Geralmente, os pacientes que apresentam rede venosa debilitada, ou com previsão de tratamento quimioterápico longo, são encaminhados para o implante de cateteres venosos centrais de longa permanência. Diante disso, o presente estudo objetivou analisar a prática de enfermagem no manejo do cateter venoso totalmente implantado em pacientes oncohematológicos atendidos em um hospital universitário em Fortaleza-Ceará. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, observacional, transversal, de abordagem quantitativa. A população foi constituída por:

enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no serviço ambulatorial, que realizam o manejo do cateter venoso totalmente implantado. A coleta iniciou-se após aprovação do comitê de ética em pesquisa da referida instituição. Durante a coleta de dados ocorreram 119 punções para administração de medicações quimioterápicas, destas 75,6% foram punção periférica, 22,7% Punção de Porth a cath, e 1,7% outra via de administração. Diante do trabalho foi possível concluir que os profissionais da referida instituição de pesquisa estão qualificados e são competentes para o manuseio do cateter porth a cath, uma vez que a maioria das etapas está em conformidade com as boas práticas. Porém, vale ressaltar que é sempre necessário lançar mão da educação permanente, tendo em vista que as práticas estão constantemente passíveis de atualizações para a melhoria do cuidado e segurança do paciente.

Palavras-chaves: Punção venosa, Port a cath, cuidado de enfermagem.

ABSTRACT: Medication administration is the most common form of intervention in the health care provided by the nursing team. When the therapy used is chemotherapy, patients need a safe route for administering the drugs. Generally, patients who have a weakened venous network, or who are expected to undergo long chemotherapy treatment, are referred for the implantation of long-term central venous catheters. Given this, the present study aimed to analyze nursing practice in the management of fully implanted venous catheters in oncohematological patients treated at a university hospital in Fortaleza-Ceará. This is an exploratory, descriptive, observational, cross-sectional study with a quantitative approach. The population consisted of: nurses and nursing technicians who work in the outpatient service, who manage the fully implanted venous catheter. Collection began after approval by the research ethics committee of that institution. During data collection, 119 punctures occurred for the administration of chemotherapy medications, of which 75.6% were peripheral puncture, 22.7% Porth a cath puncture, and 1.7% another route of administration. In view of the work, it was possible to conclude that the professionals at the aforementioned

research institution are qualified and competent to handle the port-a-cath catheter, since most of the steps are in accordance with good practices. However, it is worth highlighting that it is always necessary to make use of continuing education, considering that practices are constantly subject to updating to improve patient care and safety.

Keywords: Venipuncture, Port a cath, nursing care.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANVISA	Agência Nacional de Saúde
CEP	Comitê de Ética e Pesquisa
HUWC	Hospital Universitário Walter Cantídio
OMS	Organização Mundial da Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNACON	Unidade Assistência de Alta Complexidade em Oncologia
CVC-TI	Cateter Venoso Totalmente Implantado

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a qualidade dos cuidados em saúde em âmbito global, envolvendo a segurança do paciente e o sistema de medicação tem sido foco para o desenvolvimento de diversas pesquisas (MATIAS, 2015). Com o advento da tecnologia, da modernização do processo de cuidar e da avaliação do cuidado em saúde, a temática vem se tornando cada vez mais pertinente. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 1 a cada 10 pacientes que recebe assistência em saúde sofre danos em países desenvolvidos e esse número provavelmente é mais alto em países em desenvolvimento. (BRASIL, 2013)

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a falha durante a assistência à saúde é o principal tipo de incidente que resulta em óbito (ANVISA, 2020). Assim trata-se de uma tarefa complexa e multidisciplinar, em que todos os profissionais envolvidos devem proporcionar um serviço de atendimento de qualidade, como segurança e eficácia ao paciente (CAMACHO *et al.*, 2012).

Por conseguinte, em 2017, o Desafio Global de Segurança do Paciente deu ênfase ao tema “Medicação sem danos”, tendo como meta a redução em 50%, dos danos graves e evitáveis relacionados aos medicamentos nos próximos cinco anos. Segundo Silva (2012) a administração de medicamentos consiste na forma mais comum de intervenção no cuidado à saúde prestado pela equipe de enfermagem. Dessa maneira, a segurança no processo de preparo e administração de medicamentos deve ser meta constante e permanente da equipe de enfermagem, a fim de eliminar ou minimizar os fatores de risco que aumentam a probabilidade de ocorrência de erros (CAMERINI *et al.*, 2013).

Segundo Ferner (2000) “Erros envolvendo medicamentos ocorrem frequentemente, sendo classificados como eventos adversos preveníveis, podendo ou não resultar em danos aos pacientes e, em média, um paciente é vítima de, pelo menos, um erro de medicação por dia”. De acordo com o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos recomenda, para garantir a segurança no processo de administração de medicamento, o princípio dos nove certos, a saber: paciente certo, via certa, dose certa, medicamento certo, horário certo, registro certo, orientação certa, forma certa e resposta certa (BRASIL, 2013).

Quando a terapêutica empregada é a quimioterapia, os pacientes necessitam de uma via segura para a administração das drogas, dado que a administração em vias periféricas leva à falência da rede venosa pelo uso de drogas vesicantes e irritantes (OLIVEIRA, RODRIGUES, 2016). Embora de grande importância, trata-se de procedimento invasivo, que, como

outros, apresentam riscos. Dentre estes, podemos citar o risco de infecção, sangramentos, lesão vascular, lesão de tecidos circunvizinhos ao vaso, extravasamento, infiltração, oclusão, respostas adversas ou alérgicas às substâncias infundidas. (MALAGUTTI; ROEHRS, 2012). Nesse contexto, é desafiador a garantia para a efetivação segura da terapêutica, visto que incidentes relacionados ao preparo e administração de quimioterapia antineoplásica têm uma incidência de aproximadamente 2% a 5% ano (OLIVEIRA *et al.*, 2020).

Diante disso, faz-se necessária a realização de um acesso venoso seguro, prevenindo complicações como o extravasamento da droga (ÁVILA, 2017). Atualmente, existem cateteres de curta e longa permanência com tecnologias avançadas, permitindo maior conforto e segurança para o paciente (NICOLAO; PACZKOSKI; ELLENSOHN, 2013). Geralmente esses pacientes que apresentam rede venosa bastante prejudicada, ou com previsão de tratamento quimioterápico longo, são encaminhados para o implante de cateteres venosos centrais de longa permanência (MARTINS; CARVALHO, 2008).

O cateter totalmente implantado (ou *Port-a-cath*) consiste em um dispositivo de borracha siliconizada cuja extremidade distal é acoplada a uma câmara que permanece sob a pele do indivíduo, embutida em uma loja no tecido subcutâneo (geralmente da região torácica) sobre uma protuberância óssea (BONASSA; GATO, 2012).

Para o cateter manter uma vida útil prolongada é indispensável o cuidado do enfermeiro especializado, utilizando técnicas e materiais apropriados para punção, manuseio e manutenção desses dispositivos. Visto que o enfermeiro é o integrante da equipe multiprofissional habilitado e capacitado para desenvolver tais atividades (DAMACENA *et al.*, 2020).

Diante do exposto, o presente estudo apresenta a seguinte questão norteadora: como ocorre a prática de enfermagem no manejo do cateter

venoso totalmente implantado em pacientes oncohematológicos atendidos em um hospital universitário em Fortaleza-Ceará?

Buscar respostas para esse questionamento é uma oportunidade vista pela autora de avaliar um processo complexo e de alto risco, na perspectiva da oncohematologia, levando em consideração que o manejo do CVC-TI (Cateter Venoso Totalmente Implantado) deve ser realizado por uma equipe treinada e capacitada, que saiba a importância de seguir as recomendações para tal procedimento. Conseqüentemente, identificar os possíveis pontos frágeis e posteriormente propor medidas de alinhamento para prevenir e minimizar as falhas potenciais, aumentando a confiabilidade, segurança e qualidade da assistência de enfermagem no manejo e administração de medicamentos e/ou antineoplásicos.

2 OBJETIVO

Analisar a prática de enfermagem no manejo do cateter venoso totalmente implantado em pacientes oncohematológicos atendidos em um hospital universitário em Fortaleza-Ceará.

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, transversal, observacional, de abordagem quantitativa.

Segundo Gil (2010), as pesquisas descritivas apresentam informações, dados, inventários de elementos constitutivos ou contíguos ao objeto, dizendo o que ele é, do que se compõe e em que lugar está localizado no tempo e no espaço.

Nos estudos transversais, as medições são realizadas em um único momento, sem período de acompanhamento. Os delineamentos

transversais são úteis quando se deseja descrever variáveis e seus padrões de distribuição, além de poder examinar associações (POLIT; BECK, 2019).

Nos estudos observacionais, o pesquisador é um mero expectador de fenômenos ou fatos, realizando medições, análises e outros procedimentos para coleta de dados, sem intervenções que possam modificar o curso natural e/ou desfecho, podendo se desenvolver de quatro maneiras: prospectiva, retrospectiva, longitudinal e transversal (FONTELLES *et al.*, 2009).

Os estudos quantitativos se apoiam em dados estatísticos, sem excluir uma possível apreciação qualitativa do objeto investigado, designa também o caminho matemático de examinar um objeto (POLIT; BECK, 2019).

3.2 LOCAL DE ESTUDO

O estudo foi desenvolvido em um serviço responsável pela administração de quimioterapia antineoplásica em um hospital universitário de referência estadual no Ceará. O serviço atende pacientes da capital e do interior do estado que necessitam de tratamento quimioterápico, sendo a quimioterapia uma das formas de tratamento ao paciente oncohematológico mais utilizada. A instituição possui serviço ambulatorial, médicos oncologistas, hematologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, dentre outros.

Destaca-se que a instituição em estudo possui toda estrutura física necessária ao processo de administração de medicamentos: recursos humanos e materiais adequados para a execução dos procedimentos com Procedimento Operacional Padrão – POP referentes à temática.

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população do estudo foi constituída pelos profissionais de enfermagem: Enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no ambulatório e realizam assistência aos pacientes oncohematológicos. A amostra foi constituída pelo total de fichas de acompanhamento das manutenções no CVC-TI, realizadas através de um documento da própria instituição, que contém os dados dos pacientes portadores desse tipo de cateter, bem como, a frequência e descrição das manutenções.

Considerando que o evento da punção do cateter totalmente implantado ocorre 2 vezes por semana e existem cerca de 67 fichas de pacientes que realizam acompanhamento. Logo, $2 \times 4 = 8$ punções/mês ao considerar o universo de 6 meses, haveriam cerca de 48 punções do cateter totalmente implantado. Para estimativa amostral foi utilizada a fórmula com base em populações finitas, conforme exposto a seguir:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p) + e^2 \cdot (N - 1)}$$

Onde: n – Amostra calculada; N – População; Z – Variável normal padronizada associada ao nível de confiança; p – Verdadeira probabilidade do evento; e – Erro amostral.

Através do cálculo da amostra do número de observações obteve-se um total de 30 observações do processo de punção do cateter totalmente implantado, no ambulatório de quimioterapia. Será considerado como parâmetro o nível de confiança de 95%, erro amostral de 5%.

A amostra dos profissionais foi composta pelos profissionais de enfermagem que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: atuar na referida unidade na assistência de enfermagem direta aos pacientes no procedimento de administração de medicamentos. E como exclusão: estar de férias ou licença no período de coleta de dados.

3.4 COLETA DE DADOS

O estudo utilizou dois métodos: entrevista semiestruturada com os profissionais de enfermagem que trabalham diretamente na assistência de enfermagem e a observação sistemática não participativa / interventiva do processo de administração de medicamentos, incluindo a técnica de punção do cateter totalmente implantado.

A entrevista semiestruturada dos profissionais de enfermagem teve o intuito de caracterizar a equipe que foi observada, por meio dos seguintes itens: categoria, sexo, idade, tempo no serviço, tempo de experiência profissional, tempo de experiência de em punção de cateter totalmente implantado, tempo de experiência profissional em oncologia, qual o turno que trabalha na unidade, quantos vínculos empregatícios, qual carga horária semanal total de serviço, conhecimento sobre o documento de Procedimento Operacional Padrão (POP) de administração de medicamento quimioterápico endovenosa da instituição.

As entrevistas e observações foram realizadas de forma aleatória de segunda a sexta feira, no horário de funcionamento do serviço, de 7:00 às 19:00, até atingir todos os profissionais que atenderam aos critérios de inclusão da pesquisa e aceitaram participar do estudo. A coleta de dados iniciou-se após parecer favorável do comitê de ética da instituição, nº 4.643.664, CAAE 44547221.9.0000.5045.

Para a observação sistemática do procedimento de punção e administração de medicamentos e/ou antineoplásicos pelo CVC-TI, o pesquisador utilizou um roteiro do tipo *checklist*, construído pelo mesmo. O instrumento teve como base o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos do Ministério da Saúde e os Procedimentos Operacionais Padrão – POP da instituição pesquisada.

O instrumento de observação é composto por oito tópicos: 1. Caracterização do paciente em que foi realizado o procedimento; 2. Leitura da prescrição médica; 3. Higienização das mãos; 4. Organização do ambiente e seleção do material adequado; 5. Preparo da medicação ou

soroterapia; 6. Orientação acerca do procedimento para o paciente; 7. Técnica de administração do medicamento; 9. Técnica de punção do cateter totalmente implantado.

Tendo em vista a magnitude do estudo, foi formada uma equipe de pesquisadores constituída por residentes em oncohematologia do referido hospital, os quais passaram por um treinamento prévio antes de iniciarem a coleta dos dados. O treinamento da equipe de pesquisa ocorreu em uma única reunião na qual foram apresentados e discutidos os objetivos do estudo, o instrumento de avaliação e o POP de coleta dos dados, o qual deverá ser seguido por todos os membros durante a coleta, sendo estabelecida ainda uma programação de coleta de dados a partir da disponibilidade de cada membro.

O instrumento utilizado para entrevista dos profissionais foi auto aplicado, os profissionais foram convidados a participar da pesquisa, e, concordando responderam o questionário, sendo esclarecido que seria mantido o sigilo e que este não seria identificado, sendo garantido o direito de desistência em qualquer momento da pesquisa. Com a concordância, todos os profissionais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

Para realização das observações foi escolhida a técnica de amostragem por conveniência e de forma consecutiva, onde o pesquisador se colocou a espera que o evento acontecesse.

Os dados foram armazenados em um banco de dados no Excel 365, processados e analisados no SPSS 21 de forma descritiva de acordo com a literatura pertinente à temática.

Os procedimentos estatísticos permitem que o pesquisador resuma, organize, interprete e comunique a informação numérica. A estatística descritiva é usada para descrever e sintetizar os dados. As médias e porcentagens são exemplos de estatística descritiva (POLIT; BECK, 2019).

Os resultados foram expostos em forma de tabelas e quadros, pois são caracterizados como bons auxiliares na organização e apresentação dos dados, uma vez que facilitam a compreensão e a interpretação rápida da massa de dados, podendo apreender detalhes importantes (LAKATOS; MARCONI, 2003).

3.5 ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo fez parte de um projeto guarda-chuva, este, submetido à Plataforma Brasil, no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará, obtendo parecer favorável de número 4.643.664, CAAE 44547221.9.0000.5045, obedecendo às normas regulamentadoras da Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).

Para aplicação dos instrumentos de coleta de dados, foi realizada uma explanação aos sujeitos envolvidos na pesquisa sobre os objetivos do estudo, o método de coleta dos dados e a importância da colaboração deles no estudo. Nesse momento, foi realizada a solicitação da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes.

4 RESULTADOS

Ocorreram 119 punções para administração de medicações quimioterápicas, incluindo a punção periférica, a punção de porth a cath e outras vias de administração. Destas, 27,22% corresponde a punção de Porth a Cath, como mostra o gráfico 1.

Gráfico 1. Tipo de Punção

Fonte: elaborado pela autora (2021)

Punção periférica (90, 75,6%), Punção de Porth a carth (27, 22,7%), outra via de administração (2, 1,7%).

Diante de todas as punções realizadas, a escolha correta do material foi unânime (n=100%). Sobre a utilização de equipamento de proteção individual maioria dos profissionais Sim (26, 96,3%) (n = 96,3%) com exceção de um (n = 3,7), Parcial (1, 3,7%) , Não (0,0%), assim como mostram os gráficos 2 e 3, respectivamente.

Gráfico 2. Escolha de materiais adequados de acordo com o procedimento

Fonte: elaborado pela autora (2021)

Gráfico 3. Utiliza Equipamento de proteção individual adequado

Fonte: elaborado pela autora (2021).

Ainda, a maioria dos profissionais antes de puncionar expõem a área do cateter assim como avaliam-na (n=88,9%). Em relação a antissepsia da pele com clorexidina, todos realizam este preparo antes de puncionar, como mostram os gráficos 4 e 5, respectivamente.

Gráfico 4. Avalia e expõe a área a ser puncionada

Sim (24, 88,9%), Não (2, 7,4%), Parcial (1, 3,7%).

Fonte: elaborado pela autora (2021).

Gráfico 5. Realiza antissepsia da pele com clorexidina em movimentos circulares

Fonte: elaborado pela autora (2021).

O gráfico 6 mostra que maioria dos cateteres estavam pérvios ($n = 74,1\%$), 7 ($n = 25,9\%$) apresentaram resistência durante a infusão, seja de medicações ou do próprio soro fisiológico utilizado durante o processo de limpeza e manutenção do dispositivo. Por fim, o gráfico 7 mostra que a maioria dos profissionais higienizaram as mãos antes e depois do procedimento ($n = 92,6\%$), porém 2 ($n = 7,4\%$) não higienizaram após o procedimento.

Gráfico 6. Infusão sem dificuldade

Sim (20, 74,1%), Não (7, 25,9%), Parcial (0, 0,0%). Fonte: elaborado pela autora (2021).

Gráfico 7. Higienizou as mãos antes e após o procedimento

Sim (25, 92,6%), Não (2, 7,4%). Fonte: elaborado pela autora (2021).

5 DISCUSSÃO

A partir da coleta e tabulação dos dados, foi possível construir gráficos e realizar uma análise das informações, a fim de caracterizar a prática dos profissionais do serviço com esse dispositivo.

Os dados achados condizem e vão de encontro com as boas práticas no manejo dos cateteres totalmente implantáveis. Todavia, para que as ocorrências de eventos adversos e complicações associadas sejam evitadas e para que haja, também, uma padronização da técnica utilizada é de fundamental importância a existência de protocolos que fundamentem as etapas a serem respeitadas.

A padronização de protocolos para o manejo do cateter totalmente implantado favorece a profilaxia das infecções, pois, quando é realizada por profissionais devidamente qualificados e que demonstrem competência, há diminuição das complicações inerentes ao uso do

dispositivo, revelando uma grande vantagem na avaliação custo/benefício tanto para o paciente como para a instituição.

Boas práticas de uso aumentam a vida útil dos cateteres, minimizando a ocorrência de eventos adversos e complicações associadas, sejam elas complicações mecânicas ou infecciosas. São inúmeras as contribuições da enfermagem para pacientes com esses dispositivos, tais como a punção segura, cuidados e troca do curativo, a manutenção do sistema fechado, são medidas imprescindíveis para a prevenção de infecção do cateter totalmente implantado (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2016).

Este estudo mostra que os profissionais avaliados são qualificados e competentes para a punção do cateter porth a cath, uma vez que a maioria das etapas estão em conformidade com as boas práticas.

Antes da punção do CVC-TI é de suma importância que o profissional inspecione e avalie a área que irá ser puncionada, uma vez que deve-se puncionar o centro da ilha do cateter para garantir o seu acesso.

Outrossim, ao observar e palpar o cateter antes da punção pode-se analisar se ele apresenta edema, hiperemia, dor à palpação, exteriorização ou interiorização no tecido adiposo, alguns destes sinais são indícios que a punção não deve ser prosseguida (ARAÚJO et al., 2011).

Além disso, o preparo da pele do paciente é essencial. Este deve ser realizado com clorexidina alcoólica, pois possui ação microbicida e um efeito residual maior quando comparado com outras soluções (OLIVEIRA;FONTES;SILVA, 2019). O profissional deve estar paramentado com máscara cirúrgica simples, gorro e luvas estéreis, uma vez que trata-se de um procedimento estéril que exige um manuseio estéril do cateter e de suas conexões (OLIVEIRA;RODRIGUES, 2016).

Todo este cuidado tem com a finalidade evitar infecções, uma vez que é uma das principais complicações associadas a perda do cateter. Os riscos de infecção relacionados aos dispositivos totalmente implantados são menores em relação aos acessos semi-implantados ou periféricos, por não

haver contato com o meio externo quando não estão acessados (SOUZA *et al.*, 2013).

Muitos estudos mostram que a incidência de infecção é baixa e ocorre, principalmente nos dias posteriores da inserção como por exemplo, MANGINI, 2005 aponta que dos 437 porth a caths estudados nove infeccionaram durante um período de 1000 dias de acompanhamento. NISHIARI *et al.*, (2003) possuíam em seu estudo amostra semelhante e obteve uma taxa de 4,9% de infecções. Souza *et al.* (2013) observou uma taxa de infecção de 2%, relatando que os microorganismos mais frequentes encontrados são estafilococos coagulase-negativos (ECN), *Staphylococcus aureus*, *Cândida spp.*, *Enterococcus spp.*, *Klebsiella spp.*

Para acessar o CVC-TI todos os profissionais observados utilizaram uma agulha especial denominada de agulha tipo Hubber (não cortante), indo de encontro com a literatura. A recomendação do uso deste tipo de agulha justifica-se, pois a agulha hipodérmica pode fissurar o septo do silicone e, conseqüentemente, diminuir a vida útil do cateter (VASQUES; REIS; CARVALHO, 2009). Além disso, a introdução do artigo deve ser realizada em um ângulo de 90°, caso seja introduzida de forma diferente da recomendada pode desencadear erros no procedimento, não conseguindo acessar a câmara do cateter (OLIVEIRA; FONTES; SILVA, 2019).

Além disso, Souza *et al.* (2013) em seu estudo definiu a obstrução do CVC-TI como a complicação mais incidente tanto em pacientes que usaram um único cateter, como pacientes que já estariam utilizando seu segundo cateter ou mais. Essa complicação também foi encontrada em outro estudo com 66 implantes em que teve uma ocorrência de 17,2% de obstrução (FROEHNER, 2005).

No presente estudo não encontrou-se nenhum cateter obstruído, porém 25,9% apresentavam dificuldade de infusão. As principais causas de obstrução estão relacionadas a formação de trombos, fibrina e

precipitação das drogas. As obstruções ocorridas são, em sua maioria, ocasionadas por uma manutenção ou manipulação mal conduzida. Portanto a principal conduta nesses casos é a lavagem com solução salina (OLIVEIRA; FONTES; SILVA, 2019). Quanto maior for o tempo de formação de coágulo, sua remoção se tornará difícil prejudicando o tempo de vida do cateter. (SOUZA et al., 2013).

Boas práticas de uso aumentam a vida útil dos cateteres, minimizando a ocorrência de eventos adversos e complicações associadas, sejam elas complicações mecânicas ou infecciosas. São inúmeras as contribuições da enfermagem para pacientes com esses dispositivos, tais como a punção segura, cuidados e troca do curativo, a manutenção do sistema fechado, são medidas imprescindíveis para a prevenção de infecção do cateter totalmente implantado, essas ações visam a uma assistência segura para o paciente oncohematológico, já tão fragilizado pela doença e tratamento (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2016).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comparado a outros tipos de acesso venoso, o *Port-a-cath* apresenta vantagens, como menor risco de infecção, menor risco de trombose, menor manuseio, permite tratamento ambulatorial, não interfere nas atividades diárias do paciente, preserva a rede venosa periférica, diminui o sofrimento e estresse dos pacientes, que muitas vezes são submetidos à repetidas punções venosas sem sucesso.

Por conseguinte, a punção desse dispositivo é atividade privativa do enfermeiro, pois ele é o profissional da equipe de enfermagem habilitado para executar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica. O procedimento realizado é de grande importância para o paciente oncohematológico, já que o enfermeiro é capacitado para manusear todo o sistema do CVC-TI, realizando punções, infusões, curativos e outros procedimentos pertinentes.

Diante desse trabalho podemos concluir que os profissionais da referida instituição de pesquisa estão qualificados e são competentes para o manuseio do cateter porth a cath, uma vez que a maioria das etapas está em conformidade com as boas práticas. Não obstante, vale ressaltar que é necessário lançar mão da educação permanente para os profissionais, tendo em vista que as práticas estão constantemente passíveis de atualizações para a melhoria do cuidado e segurança do paciente.

7 REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. D. et al. Complicações em pacientes oncológicos decorrentes do uso de cateter de longa permanência. **Rev Enferm UFPE on line**, v. 5, n. 4, p. 916-923, jun., 2011.

ÁVILA, A. R. Benefício da manutenção de Port-a-cath em pacientes de seguimento clínico acompanhados no ambulatório de oncologia. **Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde**, Salvador, v. 6, n. 6, p. 90-95, jul./dez., 2017.

BONASSA, E.M.A.; GATO, M.I.R. Terapêutica oncológica para enfermeiros e farmacêuticos. **Atheneu**, São Paulo, 4.ed., 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.377 de 9 de julho de 2013. **Protocolos de Segurança do Paciente**. Diário Oficial da União, 10 jul 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 529, 1º de Abril de 2013. **Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)**. Diário Oficial da União, 2 Abr 2013.

CAMACHO, A. C. L. F.; et. al. **Analysis of publications on medication administration in nursing care: integrative review**. 2012. Disponível em: <<http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3585>>. Acesso em: 16 nov. 2020.

CAMERINI, F. G.; et. al. Fatores de risco para ocorrência de erros na administração de medicamentos intravenosos em Unidade de Terapia

Intensiva. **Arq Ciênc Saúde**, v. 20, n. 2, pág. 63-67, 2013.

DAMACENA, D.E.L. et al. O cuidado de enfermagem e o port-a-cath ou cateter totalmente implantado em pacientes oncológicos: uma revisão da literatura. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, v. 30, n. 2, p. 83-85, mar./mai., 2020.

FONTELLES M.J. *et al.* Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa. **Rev. Para. Med. (Impr.)**, v.23, n.3, p. 8, 2009.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., **Atlas**, São Paulo, 2010.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed., **Atlas**, São Paulo, 2003.

MALAGUTTI, W.; ROEHRS, H. Terapia Intravenosa: atualidades. **Martinari**. São Paulo, 2012.

MARTINS, F.T.M.; CARVALHO, E.C. A percepção do paciente referente a ser portador de um cateter de longa permanência. **Rev Esc Enferm USP**, v. 42, n. 3, p. 526-531, 2008.

MATIAS, E. O. Avaliação da prática de enfermagem no processo de administração de medicamento intravenoso na pediatria. Dissertação (Mestrado) – Curso de Enfermagem, Departamento de Enfermagem, **Universidade Federal do Ceará**, Fortaleza, 2015.

NICOLAO, C.; PACZKOSKI, R.F.; ELLENSOHN, L. A história da venopunção: a evolução dos cateteres agulhados periféricos ao longo dos tempos. **Revista Conhecimento Online**, v.1, abr., 2013.

OLIVEIRA, D. A. L.; FONTES, R. A.; SILVA, M. B. Cuidados de enfermagem ao paciente oncológico portador de cateter totalmente implantado. **VITTALLE-Revista de Ciências da Saúde**, v. 31, n. 1, p. 52-60, 2019.

OLIVEIRA, P. P. et. al. Segurança do paciente na administração de quimioterapia antineoplásica e imunoterápicos para tratamento oncológico: scoping review. **Texto Contexto Enferm.** 2019. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0312>> Acesso em: 16 nov. 2020.

OLIVEIRA, T. F.; RODRIGUES, M. C. S. Enfermagem na prevenção de infecção em cateter totalmente implantado no paciente oncológico. **Cogitare Enferm.** v. 2, n. 21, pág. 01-05, abr/jun. 2016.

POLIT, D.F.; BECK, C.T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 7. ed. **Artmed.** Porto Alegre, 2019.

SILVA, L. D.; CAMERINI, F. G. Análise da administração de medicamentos intravenosos em hospital da rede sentinela. **Texto contexto – enferm.**, Florianópolis, v. 21, n. 3, Sept. 2012.

SOUZA, G.S. et al. Manuseio de cateter venoso central de longa permanência em pacientes portadores de câncer. **R. Enferm. Cent. O. Min.**, v. 3, n. 1, p. 577-586, jan./abr., 2013.

VASQUES, C.I.; REIS, P.E.D.; CARVALHO, E.C. Manejo do cateter venoso central totalmente implantado em pacientes oncológicos: revisão integrativa. **Acta Paul Enferm**, v. 22, n. 5, p. 696-701, 2009.

APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Prezado profissional,

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa. A sua participação é importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. Este estudo pretende a analisar a prática de enfermagem acerca da administração de antineoplásicos oral, subcutâneo, intramuscular e endovenoso em pacientes atendidos nesta instituição. Para tanto peço-lhe autorização para você participar deste estudo, pois a sua participação possibilitará o levantamento de informações sobre a administração de medicamentos quimioterápicos e favorecerá a melhoria da qualidade da assistência de na instituição. Caso você aceite participar, iremos realizar o preenchimento de um questionário de caracterização dos profissionais composto por treze perguntas, tendo a duração média de tempo de preenchimento de dois minutos, bem como a observação não participativa do processo de administração de medicamentos quimioterápicos.

O instrumento de caracterização dos profissionais será entregue ao profissional durante o período de trabalho na instituição pesquisada, podendo este ser respondido no setor de serviço, não sendo estabelecido tempo mínimo para o profissional responder, podendo devolver o questionário respondido em momento posterior. O instrumento de caracterização dos profissionais será explicado e aplicado pela equipe de pesquisadores para que seja sanada todas as dúvidas que os profissionais venham a apresentar, podendo estas serem esclarecidas a qualquer momento da pesquisa.

A observação sistemática não participativa do processo de administração de antineoplásicos será realizada pela equipe de pesquisadores, no setor pesquisado, com tempo médio estimado de vinte minutos, sendo o instrumento composto por nove tópicos e setenta e seis itens, o qual será preenchido pelos pesquisadores no momento da observação.

Este estudo será realizado em um Hospital Universitário em Fortaleza. Sendo todos os profissionais de enfermagem que prestam assistência aos pacientes oncohematológicos convidados a participar do estudo.

As informações observadas no estudo serão utilizadas apenas para que possamos avaliar a segurança do paciente no processo de administração de medicamentos quimioterápicos na instituição. As informações pertinentes a esse estudo serão utilizados somente para a disseminação de conhecimentos desta pesquisa, sem permitir que você seja identificado. Acredita-se que a realização deste estudo terá como benefícios a melhoria da qualidade da assistência em saúde por meio do fortalecimento da segurança do paciente oncohematológicos.

Você poderá ter acesso às informações e poderá tirar dúvidas sobre este trabalho em qualquer momento. Você terá a liberdade de desistir de participar em qualquer etapa da pesquisa, sem que isso lhe cause problemas na instituição. O risco que este estudo poderá trazer é o incomodo de responder ao questionário. Você não receberá pagamento ou gratificação pela participação no estudo.

É garantido aos participantes deste estudo serem indenizados pelos danos decorrentes desta pesquisa, nos termos da Lei; e o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação, de acordo com Capítulo III, Art. 9º/VI & VII, da Res. 510/2016. Este termo será realizado em duas vias, permanecendo uma com você e outra com a pesquisadora.

Acredita-se que a realização deste estudo terá como benefícios a redução dos riscos na administração de medicamentos antineoplásicos e a melhoria da qualidade da assistência de Enfermagem. Salienta-se que não existem benefícios diretos aos participantes da pesquisa.

Estaremos à disposição para dar informações sobre o estudo. Caso você precise entrar em contato conosco, segue nosso telefone...

ATENÇÃO: Para qualquer dúvida relacionada ao assunto de direitos do participante, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário...

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO

Eu, _____, declaro que, após ter sido esclarecido(a) e ter entendido tudo que me foi explicado, concordo em participar deste trabalho.

Assinatura do Profissional

Pesquisador Responsável pelo TCLE

APÊNDICE B

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO ORAL, SUBCUTÂNEO, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSO

Período da Observação: () manhã () tarde () noite Data: ___/___/2021 Coleta nº: _____

CARACTERIZAÇÃO DO PROFISSIONAL OBSERVADO				
Categoria: () Técnico de enfermagem () Enfermeiro				
Sexo: () feminino () masculino		Idade: _____		Tempo no serviço: _____
Tempo de experiência profissional: _____		Tempo de experiência em punção venosa: _____		
Tempo de experiência em punção de cateter totalmente implantado: _____				
Tempo de experiência profissional em Oncologia: _____				
Qual(is) seu(s) turno(s) de trabalho NESTA unidade? () matutino () vespertino () noturno				
Quantos vínculos empregatícios você possui além deste? () nenhum () 1 () 2 () 3 () mais				
Qual sua carga horária semanal total de serviço? _____				
Você sabe se existe documento de Procedimento Operacional Padrão (POP) de administração de medicamento quimioterápico por via oral, subcutânea, intramuscular e endovenosa NESTA instituição? () sim () não				
Se SIM, você já o consultou? () sim () não				
1. CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE EM QUE FOI REALIZADO O PROCEDIMENTO				
Sexo: () feminino () masculino		Idade: _____		Peso: _____
Protocolo: _____		Diagnóstico: _____		
Quantidade de medicamentos prescritos para administração EV: () nenhum () 1 () 2 () 3 () mais				
Medicação(ões) prescrita(s): _____				
Indicação do(s) medicamento(s) prescrito(s): _____				
Soroterapia? () sim () não				
2. LEITURA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA				
AÇÃO	SIM	NÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÃO
01				Lê a prescrição médica
02				Consegue entender a grafia da prescrição médica
03				Confere nome do paciente relacionado com a prescrição
3. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS (conforme técnica preconizada pela CCIH da instituição)				
AÇÃO	SIM	NÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÃO
04				Retira adornos (joias, pulseiras e relógio) para lavar as mãos
05				Molha as mãos com água
06				Retira sabonete suficiente para lavar toda a superfície das mãos
07				Esfrega a palma das mãos uma na outra
08				Esfrega as costas da mão esquerda com a palma direita, com os dedos entrelaçados (vice-versa)
09				Esfrega palma com palma, com os dedos entrelaçados
10				Lava as costas dos dedos, fechando-os sobre a palma das mãos
11				Esfrega os polegares com movimentos circulares, usando a palma da mão oposta
12				Esfrega a palma das mãos com a ponta dos dedos, fazendo movimentos circulares
13				Passa as mãos por água corrente
14				Seca bem as mãos com uma toalha de papel descartável
15				Usa a toalha de papel para fechar a torneira
Higienização das mãos: () Água e sabão () Solução alcóolica				
Tempo utilizado na lavagem das mãos: () < 30 segundos () > 30 segundos				
4. ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SELEÇÃO DO MATERIAL ADEQUADO				
AÇÃO	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
16				Realiza limpeza e organização da bancada
17				Dispõe de bandeja ou cuba rim
18				Usa equipamento de proteção individual

18.1	Gorro				
18.2	Máscara (comum ou N95)				
18.3	Óculos				
18.4	Avental				
18.5	Luvras				
19	Faz desinfecção da ampola ou frasco-ampola				
20	Separa bolas de algodão com álcool e seca				
21	Escolhe seringa compatível com o volume a ser aspirado () 1mL () 3mL () 5mL () 10mL () 20mL				
22	Seleciona adequadamente a agulha para aspiração () 25x7 () 25x8 () 40x12 () outra: _____				
5. PREPARO DA MEDICAÇÃO OU SOROTERAPIA					
	AÇÃO	SIM	NÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÃO
23	Confere o rótulo da medicação com a prescrição				
24	Verifica a integridade dos invólucros				
25	Faz a inspeção do frasco para observar possíveis partículas, alteração da cor, rachaduras e/ou vazamentos				
26	Observa data de validade do medicamento				
27	Medicação reconstituída em água destilada ou soro fisiológico, respeitando os princípios de prevenção da infecção hospitalar				
28	Medicação preparada para administração em <i>bolus</i>				
29	Medicação ou soroterapia preparada para infusão contínua				
30	Identifica a medicação preparada				
6. ORIENTAÇÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO PARA O PACIENTE					
	AÇÃO	SIM	NÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÃO
31	Explica o procedimento para o paciente				
32	Acomoda o paciente de maneira confortável				
7. TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO					
	AÇÃO	SIM	NÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÃO
33	Confere medicamento relacionado com a prescrição				
34	Confere nome do paciente relacionado com a prescrição				
35	Instala medicação/soroterapia conforme prescrição médica				
36	Monitora paciente				
37	Descarta adequadamente os materiais utilizados durante o procedimento				
38	Registra/checa imediatamente no prontuário/prescrição a administração do medicamento				
39	Registra queixas e/ou reações adversas apresentadas pelo paciente. Se necessário, especificar:				
40	Orienta paciente/responsável				
41	Mantém paciente confortável				
8. TÉCNICA DE PUNÇÃO CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO					
	AÇÃO	SIM	NÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÃO
49	Escolhe materiais adequados de acordo com o procedimento				
50	Utiliza Equipamento de proteção individual adequado				
50.1	Gorro				
50.2	Máscara (comum ou N95)				
50.3	Avental				
50.4	Luvras				

51	Avalia e expõe a área a ser puncionada				
52	Abre a bandeja com técnica asséptica				
53	Calça luvas estéreis com técnica asséptica				
54	Realiza antissepsia da pele com clorexidina em movimentos circulares				
55	Coloca o campo fenestrado mantendo a técnica asséptica				
56	Preenche o polifix com SF 0,9% mantendo técnica asséptica				
57	Aspira volume adequado de SF 0,9% nas seringas				
58	Preencher a agulha de Huber-point com SF 0,9% fechando posteriormente a pinça				
59	Delimitar e imobilizar o cateter, fixando-o firmemente com a mão não-dominante, e com a mão dominante, segurar a agulha de Huber				
60	Puncionou o ponto médio entre o polegar e o indicador da mão não-dominante, introduzindo a agulha na pele em ângulo reto				
61	Confirma presença de retorno				
62	Infusão sem dificuldade				
63	Realizou curativo após punção? Especificar cobertura:				
64	Despreza o material de forma adequada segundo o PGRSS*				
65	Higienizou as mãos antes e após o procedimento				
66	Registra o procedimento no prontuário do paciente				
67	Confere medicamento relacionado com a prescrição				
68	Confere nome do paciente relacionado com a prescrição				
69	Instala medicação/soroterapia conforme prescrição médica				
70	Monitora paciente				
71	Descarta adequadamente os materiais utilizados durante o procedimento				
72	Registra/cheça imediatamente no prontuário/prescrição a administração do medicamento				
73	Registra queixas e/ou reações adversas apresentadas pelo paciente. Se necessário, especificar:				
74	Orienta paciente sobre o procedimento				
75	Mantém paciente confortável antes, durante e após punção				
76	Tipo de agulha selecionada	Huber () Outra () especifique: _____			

APÊNDICE C
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Segurança do paciente oncohematológico: administração de antineoplásicos em um hospital universitário em Fortaleza-Ceará

Pesquisador: CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 44547221.9.0000.5045

Instituição Proponente: Universidade Federal do Ceará/HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 4.643.664

Apresentação do Projeto:

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de abordagem quantitativa que visa avaliar a prática de enfermagem acerca da administração de antineoplásico oral, subcutâneo, intramuscular e endovenoso no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). A população será constituída por enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam em serviço ambulatorial e que realizam a administração de medicamentos orais, subcutâneos, intramuscular e endovenosos no setor de quimioterapia. Realizar-se-á um total de 270 observações do processo de administração de medicamentos quimioterápicos. Os critérios de inclusão são os seguintes: atuar nas referidas unidades na assistência de enfermagem direta aos pacientes no procedimento de administração de medicamentos. Os critérios de exclusão serão: estar de férias ou licença no período de coleta de dados. O estudo será desenvolvido através de dois métodos: entrevista semi-estruturada com os profissionais de enfermagem que trabalham diretamente na assistência de enfermagem e a observação sistemática não participativa do processo de administração de medicamentos, incluindo a técnica de punção venosa periférica e de cateter totalmente implantado. Os dados serão coletados de segunda a sexta feira nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Os dados serão armazenados em um banco de dados, processados e analisados pela estatística descritiva.

^{1,2}Universidade Estadual do Ceará

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

